

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ СРЕДСТВ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

РОДЗИНА А.В.,
ассистент кафедры административного права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Донецкая Народная Республика, будучи принята в сентябре 2022 года в состав Российской Федерации, которая в свою очередь является государством, которое внесло наибольший вклад в развитие международного права, а именно – международное уголовное право, должна в полном объеме перейти на законодательство РФ за определенный переходный период.

Ключевые слова: Донецкая Народная Республика, уголовное право, преступление, наказание, война, конвенция, правила, право, юридическая норма

THE LEGAL ASPECT OF THE USE OF PROHIBITED MEANS OF INTRODUCING WAR IN THE CONTEXT OF CRIMINAL LAW

RODZINA A.V.
Assistant of the Department of Administrative Law
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The Donetsk People's Republic, having been admitted in September 2022 to the Russian Federation, which in turn is the state that has made the greatest contribution to the development of international law, namely international criminal law, should fully switch to the legislation of the Russian Federation for a certain transition period.

Keywords: Donetsk People's Republic, criminal law, crime, punishment, war, convention, rules, law, legal norm

Постановка задачи. Найти пути решения, несмотря на напряженную политическую, военную ситуации, которые

сложились в мире по поводу обновления и систематизации уголовного законодательства в области ведения войны на основе новых реалий, которые сложились между странами.

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее полно в своих трудах раскрыли данный вопрос такие отечественные и зарубежные авторы: В.Ф. Цепелев, Дж. Флетчер, Ю.В. Решетов, Л.Н. Галенская, А.В. Наумов.

Актуальность. Несмотря на принятие в 1949 году четырёх Женевских конвенций о правилах ведения боевых действий, до сегодняшнего дня остаётся нерешенным вопрос относительно исполнения этих правил сторонами конфликта в ходе боевых действий. Об этом говорит опыт Руанды, Чечни, Украины.

Изложение основного материала исследования. Если провести анализ, в какой период времени человечество столкнулось наиболее остро с военными преступлениями, то это будет несомненно XX-XXI вв. Военное преступление представляет собой нарушение субъектом или группой субъектов правил войны, с последующим привлечением и несением уголовной ответственности. В наиболее правильной и завершённой форме военные преступления определены на данный момент в Римском статуте Международного уголовного суда. Что касается Российской Федерации, данная норма, в которой рассматривается применение запрещённых средств и методов войны, появилась лишь в УКР РФ от 1996 года.

За последние десять лет всё больше ученых-юристов начинают затрагивать данную проблему в своих работах, однако по-прежнему в данном вопросе существует большое количество пробелов, которые требуют решения. Далее мы рассмотрим, как воздействует международное право на национальное право Российской Федерации в аспекте ведения войны, и какие изменения требуются.

1. Проработка национального законодательства и приведение норм уголовного законодательства в международное правовое поле.

2. Проработка как национальной, так и международной судебной практики с двух векторов – практические работники и ученые. И в связи с этим вывод единого алгоритма действий.

3. Проработка статьи уголовного кодекса Российской Федерации относительно вопроса методов ведения войны.

4. Рассмотреть определения запрещенных средств и методов введения войны в разных источниках и странах.

5. Вывести четкие границы, в каких международное право может влиять на законодательство Российской Федерации в данном вопросе.

С началом СВО Российской Федерации, аспект военных преступлений приобрел ещё большее значение. В связи с использованием противником запрещенных средств и способов ведения войны и «закрытие глаз» международных коллег на данные нарушения международного права, Российская Федерация вынуждено поднимает данный вопрос на международной арене все чаще. Ведь для того, чтобы данные преступление на международной арены были признаны как военные, требуется коллегиальное решение и соответствие некоторым критериям:

– нарушение своими действиями установленных в международном праве чёткого порядка правил введения вооруженного конфликта как на государственном так и на международном уровне;

– общеуголовные деяния, совершаемые в рамках вооруженного конфликта и прямо указанные в актах международного права, приоритетно расцениваются как «военные преступления» в тех случаях, когда ответственность за их совершение вне вооруженного конфликта также установлена в международном праве. Так, например, обстоит дело с пытками, «бесчеловечным обращением, захватом заложников, сексуальным насилием и пр.;

– в отношении военных преступлений возможна как юрисдикция международного правоприменителя, так и национальная юрисдикция государства. При этом последняя обладает приоритетом.

Объективная сторона применения запрещенных средств и методов ведения войны имеет формальный характер и выражается в альтернативном совершении любого из нижеуказанных действий:

1. *Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением.* Законодатель прямо определяет круг потерпевших от «жестокое обращения», говоря о военнопленных и гражданском населении. Для правильного понимания юридического статуса названных категорий лиц необходимо обратиться к актам международного права.

2. *Депортация гражданского населения.* Статьей 8 Римского статута, ст. 4 IV Женевской конвенции, соответствующими нормами I и II Дополнительных протоколов установлена преступность депортации гражданского населения в ходе вооруженных конфликтов как международного, так и внутреннего характера. Как справедливо отмечают комментаторы, данным преступлением является насильственная или косвенная, индивидуальная или массовая депортация гражданских лиц (гражданского населения) оккупированной территории не просто «в пределах или за пределы» такой территории, но и на территорию государств, не участвующих в конфликте.

3. *Разграбление национального имущества на оккупированной территории.* В первую очередь, в международном праве под национальным имуществом как предметом данного деяния понимаются культурные ценности. В соответствии со ст. 11 Конвенции о защите культурных ценностей в качестве военного преступления должны расцениваться незаконный «принудительный» вывоз и передача права собственности на культурные ценности, являющиеся прямым или косвенным следствием оккупации страны войсками иностранного государства.

4. *Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.* Под запрещенным средством ведения вооруженного конфликта понимается использование такого вида оружия, который прямо запрещен международным договором. Уже на рубеже XIX-XX вв. был принят ряд конвенций, запрещающих использование тех или иных средств ведения войны (Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г.; Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или сплюсывающихся в человеческом теле пуль 1899 г.; тринадцать Гаагских конвенций 1907 г. о законах и обычаях сухопутной и морской войны).

Указания на методы ведения боевых действий обычно содержатся в распорядительных документах (приказах) органов военного управления, поэтому именно в них и должны предусматриваться все меры предосторожности, которые необходимы при проведении операции. При этом должны использоваться знания, которыми обладают юридические советники (помощники командиров по правовой работе). Вместе с тем ряд нарушений может быть предотвращен только при наличии

достаточного уровня организованности и дисциплинированности подчиненных.

Таблица 1

Запрещенные средства и методы ведения войны

Запрещенные	
<i>Методы</i>	<i>Средства</i>
Предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих к гражданскому населению или войскам неприятеля	Удушающие, ядовитые и другие подобные им газы и жидкости
Отдание приказа не оставлять никого в живых, угроза этим или введение военных действий, на этой основе убийство или ранение сложивших оружие	Бактериологическое, токсинное и химическое оружие, а также оружие неизбирательных действий
Использование не по назначению отличительных национальных и международных эмблем, сигналов, флагов	Разрывные, разлагающиеся в человеческом теле пули, а также другие средства поражения, при ранении которыми увеличивается страдание людей
Принуждение граждан противника принимать участие в военных действиях против собственной страны	Мины-ловушки и устройства, схожие с детскими игрушками и безвредными на вид предметами
Атаки незащищенных городов	Оружие, поражающее осколками, которые не обнаруживаются в теле человека при помощи рентгеновских лучей
Разрушение памятников и других культурных ценностей	Зажигательное оружие

Правила ведения боя (правила нападения) представляют собой правила применения силы для достижения поставленной цели (выполнения боевой задачи) и должны соответствовать нормам МГП. Они должны отвечать следующим требованиям: 1) быть доступными, т.е. доводиться лаконичным и понятным языком; 2) быть разумными, т.е. учитывать все ситуации, которые могут возникнуть при выполнении задачи; 3) быть реалистичными, т.е. не должны подвергать личный состав неоправданному риску при их выполнении. Каждый военнослужащий должен знать нормы МГП

на достаточном уровне, соответствующем его воинскому званию и должностному положению.

Элементарные правила основываются на принципах гуманности и состоят в следующем:

1. Воевать можно только с теми, у кого в руках оружие.

2. Подвергать нападению разрешено только военные объекты (например, военные базы, склады, запасы горючего, порты, взлетные площадки, автомобили, корабли, летательные аппараты, вооружение, снаряжение, здания и объекты, которые используются противником в военных целях).

3. Нападение не должно быть направлено на лиц и объекты, которые обладают защитным статусом, гражданских лиц и гражданские объекты следует щадить.

4. Нельзя причинять больший ущерб, чем это требуется для выполнения боевой задачи, неизбирательные нападения запрещены.

5. Необороняемые местности и нейтральные зоны не должны подвергаться нападению.

6. Объекты, содержащие опасные силы (атомные электростанции, дамбы, плотины), не должны подвергаться нападению.

7. Взятие заложников запрещается.

8. Следует с уважением относиться к лицам и объектам, отмеченным защитными знаками и эмблемами.

9. Медицинский персонал и духовенство, раненые и больные солдаты противника, гражданское население, личный состав формирований гражданской обороны (пожарные, саперы, поисковые и спасательные отряды), парламентарии с белым флагом не должны являться объектом нападения.

10. Окруженному противнику необходимо дать возможность сдаться в плен, приказ не брать пленных является серьезным военным преступлением.

11. С военнопленными следует обращаться гуманно, они обязаны сообщать данные только о своей личности.

12. Следует воздерживаться от любых актов возмездия, уважать права собственности гражданского населения.

13. Необходимо соблюдать самим указанные правила и требовать этого от сослуживцев, поскольку их нарушение влечет наказание.

Следующим немаловажным вопросом выступает аспект возможности существования давности уголовной ответственности за данные виды преступлений. Существует перечень преступлений, к которым не применяются никакие сроки давности, а именно:

а) военные преступления, как они определяются в уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3 (1) от 13 февраля 1946 г. и 95 (1) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, а также, в частности, серьёзные нарушения, перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 года;

б) преступления против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3(1) от 13 февраля 1946 г. и 95 (1) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены» – статья 1 Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейшей разработки в данном направлении (по данной проблеме). В данный период время по всему миру наблюдается крайне напряженная военная ситуация. Появляются новые и усугубляются старые конфликтные ситуации между странами. Российская Федерация, начиная с момента своего образования и по сей день, выступает одним из главных участников в ходе разработок новых и исполнения старых норм международного права, в том числе и в вопросе правил ведения боевых действий. Российская Федерация всегда была за ограничение или полное запрещение использования странами оружия массового поражения и незаконных способов и средств ведения войны. Российская Федерация своими действиями всегда позиционирует себя одним

из главных гарантов мира на планете, которая соблюдает и призывает соблюдать другие страны ограничения, касающиеся различных видов вооружения.

Список использованных источников

1. Сергеев, Д. Н. Международная криминализация посягательства на культурные ценности / Д.Н. Сергеев // Российское право: Образование. Практика. Наука. – 2019. – № 3. – С. 21-27.

2. Смирнова, А. Н. Ограничение воюющих в выборе методов и средств введения войны / А.Н. Смирнова // Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 4. – С. 184-195.

УДК 347.964.1

DOI

СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

САСОВ А.В.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры
административного права;

БАБЕНКО Д.А.,
обучающуюся группы ЮР-21мз-3
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается исполнительное производство как деятельность судебных приставов-исполнителей. Затронута тема неудовлетворительного состояния системы принудительного исполнения. Описаны условия, при которых решения не подлежат принудительному исполнению. Особое внимание уделено сущности принципов исполнительного производства.

Ключевые слова: исполнительное производство, принципы, судебный пристав, суд, судебное решение